

nichtböcker und nur mit sehr schwachem Knebelbarte, über welchem sparsame schwarze Haare von ziemlicher Stärke fast bis hinauf zu den Fühlern stehen. Das Gesicht gleich breit, braun bestäubt, Stirn erheblich vertieft, die Ocellen auf einem kurzen Zapfen. Das 1ste Glied der Fühler doppelt so lang als das 2te, das 3te Glied so lang wie die beiden ersten zusammen; die beiden ersten Glieder schwarz behaart, das 3te am Ende mit dem stiel förmigen Rudimente eines Griffels. Rüssel sehr kurz und ganz gerade. — Thorax und Schildchen tief schwarz und schwarzhaarig. — Hinterleib glänzend stahlblau, jeder Ring vorn mit anliegenden schön goldgelb schimmernden, nach hinten hin mit schwarzen Härchen. Die goldgelben Härchen bilden auf jedem folgenden Ringe schmälere werdende goldgelbe Binden und verschwinden erst auf dem letzten. Beine ganz schwarz; Schenkel und Schienen der hintersten erheblich dicker, mit ziemlich zarten schwarzen Borsten und mit grösstentheils hellern Härchen. Flügel glasartig, gegen das Ende hin wässrig graulich getrübt, dunkelbraunadrig; die kleine Querader etwas jenseit der Mitte der langen und schlanken Discoidalzelle; die hintere Grenzader dieser und die der 4ten, weit vor dem Flügelrande geschlossenen Hinterrandszelle in einer fast senkrechten Flucht; die 6te Hinterrandszelle vor dem Flügelrande geschlossen, die 1ste wie gewöhnlich offen. — Körperlänge: $3\frac{3}{4}$ Linien. —

Den *Atomosia*-Arten steht im Flügelgeäder, aber sonst in keinem Stücke, eine Untergattung nahe, welche ich *Lamyra* nenne und auf eine durch ihre sehr abweichende Körperform ausgezeichnete *Laphria* aus Port Natal begründe.

Laphr. (Lamyra) Gale Q. Von gestrecktem Körperbaue mit an der Basis verdünntem Hinterleibe, langen und schmalen Flügeln. Der aus der grossen Mundöffnung gerade vorgestreckte, dicke Rüssel ist auf seiner Oberseite schwarz behaart; dieselbe Farbe hat die starke Behaarung der verhältnissmässig sehr langen Taster. Untergesicht nicht geböckert, sondern unten nur vorgehend, am Mundrande mit langen, geradeaus stehenden steifen Borsten von schwarzer Farbe; über ihnen trägt das Untergesicht einen ziemlich feinhaarigen, in seinem untern Theile überaus langen weissen Bart, welcher sich auf jene Borsten auflegt. Kopf und Fühler schwarz, an den Backen mit weisser, sonst mit schwarzer Behaarung. Fühler kurz, wie bei den meisten unserer europäischen Laphrien; das 3te Glied derselben kurz und breit. — Thorax und Schildchen schwarz, matt, sehr wenig behaart, an den Brustseiten einige fast schneeweisse Flecke. Der Hinterleib an der Basis dünner, tief schwarz, der 1ste bis 3te Ring mit sehr breiter, gelbgrauer Hinterrandsbinde, die jedoch am 2ten Ringe einen Hinterrandssaum, am 3ten Ringe eine schmale, nach den Seiten hin spitzauslaufende schwarze Hinterrandsbinde übrig lässt. Der 5te und die folgenden Hinterleibsringe sind glänzend stahlblau. Der ganze Hinterleib ist fast kahl, nur an der Seite und unten ist er mit etwas längerer, aber überaus zarter weisslicher Behaarung bedeckt. — Die Beine sind schlank, nur die Hinterschenkel gegen ihr Ende hin etwas verdickt; die Farbe der Beine ist blau-schwarz; sie sind nur mit überaus kurzer und zarter Behaarung besetzt, welche an den Schenkeln grösstentheils weisslich, an dem übrigen Theile der Beine mehr schwarz ist; die Borstchen, welche sich an den Beinen finden, sind schwach und kurz, von schwarzer Farbe. — Die langen und schmalen Flügel sind glasartig, am Hinterrande und an der Spitze graulich getrübt, an der Wurzel und am Vorderrande xanthig gelblich; die Flügeladern sind hier rostgelb, dort braun. Die kleine Querader sehr zurückgerückt, ganz nahe an der Basis der Discoidalzelle, welche sehr lang ist und etwas über die weit vor dem Flügelrande geschlossene 4te Hinterrandszelle hinausreicht; ihre hintere Grenze liegt mit derjenigen der 4ten Hinterrandszelle fast in einer und derselben, dem Hinterrande des Flügels fast parallelen Flucht. — Körperlänge: 10 — 10 $\frac{1}{2}$ Linien. —